

Título: INFECÇÃO POR *Clostridioides difficile* EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Nairon Lima de Sousa¹, Vanessa Araújo Alves¹, Leandro dos Santos Rodrigues,¹ Arkila Pinheiro Rodrigues de Sousa¹ Deiziane Viana Da Silva Costa².

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica); ² University of Virginia

Email: 2022010049@unicatolicaquixada.edu.br

Introdução: O *Clostridioides difficile* (*C. difficile*) é caracterizado por ser uma bactéria anaeróbia, gram positiva capaz de formar esporos, sendo considerada uma das maiores causadoras de diarreia nosocomial, devido ao uso de antimicrobianos que são amplamente usados nas unidades de terapia intensiva (UTI).

Objetivos: O presente trabalho objetivou revisar na literatura sobre manejo no diagnóstico e principais tratamento do *C. difficile* para pacientes em uma unidades de terapia intensiva.

Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura constituindo um estudo do tipo bibliográfico, exploratório e descritivo, utilizou-se os sites de pesquisas científicas, PubMed, SciELO, MEDLINE e BVS. Foram utilizados descritores padronizados, combinados por operadores booleanos "AND" como "*Clostridioides difficile*", "antibiotic stewardship", "infecção hospitalar" e "terapia intensiva" Para tal, foram aplicados os seguintes limites: artigos publicados e indexados entre os anos 2019 a 2024, nos idiomas inglês, português ou espanhol, incluindo 07 estudos.

Resultados e Discussão: Os estudos apontam que as Infecções por *C. difficile* (ICD) vem aumentando em gravidade e incidência durante a última década, na terapia intensiva. O diagnóstico se baseia em conjunto de sinais e sintomas tais como diarreia, leucocitose e é habitualmente feito através da pesquisa de toxinas do *C. difficile* nas fezes, exame que possui baixa sensibilidade. No entanto, poucos hospitais disponibilizam esses testes para diagnóstico. Atualmente as opções terapêuticas para o tratamento da infecção pelo *C. difficile* incluem antibioticoterapia, transplante fecal, probióticos e anticorpos monoclonais. A antibioticoterapia consiste em metronidazol e vancomicina. Apesar de o metronidazol ser amplamente usado em vários países, como no Brasil, como fármaco de primeira escolha para o tratamento da ICD, seu uso tem sido reduzido nos EUA, por menor resposta, sendo substituído por vancomicina. Outros antibióticos, como fidaxomicina, tigeciclina e rifaximin, são prescritos para casos de diarreia recorrente por *C. difficile* por serem mais efetivos. No entanto, o transplante fecal, geralmente após o tratamento com os antibióticos, têm sido uma das melhores alternativas para esses casos.

Conclusão: O uso racional de antibióticos é essencial para prevenir a ocorrência de ICD no ambiente hospitalar, especialmente em UTI. Medidas como precaução de contato, adequada higienização das mãos e desinfecção ambiental são fundamentais. Diante da relevância epidemiológica e do impacto econômico, há avanços constantes em diagnóstico e tratamento, além do surgimento de cepas mais virulentas, necessitando investimento e pesquisas em novos métodos terapêuticos.

Palavras-Chave: *Clostridioides difficile*; Infecção hospitalar; Antimicrobianos